

«ЖИТТЯ НА БІГУ» МАРТИ ТАРНАВСЬКОЇ ЯК ДЖЕРЕЛО ЗБЕРЕЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА ОСОБИСТОЇ ПАМ'ЯТІ

Черкашина Т. Ю. (Харків, Україна)

<https://orcid.org/0000-0002-6546-4565>

ABSTRACT. Marta Tarnavska is a well-known Ukrainian poet, literary scholar, critic, translator, bibliographer, member of the Ukrainian Free Academy of Sciences in the United States, and a member of the National Union of Writers of Ukraine. Together with her husband, she took an active part in the life of the Ukrainian diaspora in America, and had close ties with the most prominent Ukrainian diaspora and Ukrainian mainland scholars, writers, and public figures of her time. As a writer, Marta Tarnawska is a diasporic author whose works were written and published primarily in Ukrainian.

During 1976–2017, she wrote diary entries almost daily, describing in detail not only her private life but also the life of the Ukrainian diaspora in the United States and Canada, and Ukraine over the past fifty years, reflecting the gradual changes in her own and national Ukrainian consciousness.

Marta Tarnavska's diary is a valuable source for studying the socio-political, social, cultural, and literary life of the Ukrainian diaspora in the United States and Canada, as well as Ukraine itself, and a key to understanding the deep processes of the intellectual life of Ukrainians who, due to wars and political changes, rebuilt their lives in exile, creating unique centres for the preservation of national memory and identity.

KEYWORDS: Marta Tarnavska, non fiction literature, memoir, autobiography, diary, Ukrainian diaspora, Ukrainian diasporic memoir, national memory, national identity, self-representation.

Мемуарно-автобіографічна література будь-якої країни і будь-якої епохи є важливим джерелом збереження культурної та історичної пам'яті людства. Через

це є відмінності в саморепрезентації й репрезентації соціуму в різних культурно-історичних просторах. Не є винятком і українська автобіографічна традиція, яка на всіх етапах свого розвитку відображала стан національної свідомості й культури, постаючи цікавим і своєрідним літературним явищем, інтерес до якого не вщухає й в наш час.

«Життя на бігу» відомої української діаспорної поетеси та активної громадської діячки Марти Тарнавської є значним за обсягом і охопленням подій нефікційним твором, який досі не є опублікованим, проте нещодавно став оприлюдненим в цифровому форматі на сайті Університету Торонто (Tarnavska).

Щоденник Марти Тарнавської є класичним еґо-документом, в якому протягом певного часу йшла безпосередня фіксація подій, думок і почуттів авторки, здійснена нею самою на основі щоденних вражень, спостережень чи розмірковувань. Типовими рисами аналізованого щоденника є безсюжетність, фрагментарність, спонтанність, зміна стилів, форм і тем (щоденні клопоти й турботи, авторський психологічний самоаналіз, зустрічі з різними людьми, філософські міркування, замальовки майбутніх творів, опис важливих суспільно-політичних подій та ін.). Широка тематика охоплених життєвих подій і вражень і непересічна постать авторки робить щоденник Марти Тарнавської цікавим джерелом дослідження не тільки з точки зору літературознавства, а й лінгвістики, історії, соціології, філософії, психології, антропології. Життя і діяльність Марти Тарнавської вже були предметом вивчення окремих дослідників (Dotsenko, 1999; Kostiuk, 1999; Tarnashynska, 2008; Prosalova, 2012 та інших), які аналізували передусім її поетичні тексти, проте її щоденник «Життя на бігу» досі не був предметом окремих наукових студій, відтак потребує більш уважного прочитання.

Марта Тарнавська є відомою українською поетесою, літературознавицею, критиком, перекладачкою, бібліографинею, членом Української вільної академії наук у США, членом Національної спілки письменників України.

Вона народилася в 1930 році в Україні, в середині 1940-х років опинилася з родиною в екзилі й через табір ДіПі (тимчасово переміщених осіб) в Зальцбурзі

(Австрія) наприкінці 1940-х років переїхала до Філадельфії (США), де разом з родиною живе й сьогодні. На початку 1960-х років Марта Тарнавська з відзнакою закінчила Університет Темпел у Філадельфії, отримавши ступінь бакалавра з соціології та антропології, після чого влаштувалася на роботу бібліотекаркою у відділ літератури міжнародного права наукової бібліотеки Пенсильванського університету (Філадельфія, США), де пропрацювала до виходу на пенсію. Марта Тарнавська була дружиною відомого українського діаспорного поета Остапа Тарнавського, члена-засновника Об'єднання українських письменників «Слово», ексекютивного директора З'єданого україно-американського допомогового комітету. Разом із чоловіком Марта Тарнавська приймала активну участь в житті української діаспори Америки, мала тісні зв'язки з найвизначнішими українськими діаспорними та українськими материковими вченими, літераторами, громадськими діячами свого часу.

Як літераторка Марта Тарнавська є діаспорною авторкою, чії твори писалися й публікувалися передусім українською мовою. Протягом 1976–2017 років вона майже щодня робила щоденникові записи, в яких докладно описувала не тільки своє приватне життя, а й життя української діаспори США і Канади, України протягом останніх п'ятдесяти років, відображала поступові зміни власної та національної української свідомості. Відтак щоденник Марти Тарнавської є цінним джерелом вивчення суспільно-політичного, громадського, культурного, літературного життя української діаспори США і Канади та власне України, ключем до розуміння глибинних процесів інтелектуального життя українців, які через війни, політичні зрушення наново відбудовували своє життя в екзилі, створюючи при цьому унікальні осередки збереження національної пам'яті та ідентичності.

Особливістю українських діаспор у США та Канаді була їх тісна взаємодія, багаточисельність (українська діаспора у США нараховує сьогодні більше 2 мільйонів осіб, українська діаспора в Канаді – більше мільйона українців), стійке збереження мовної, національної, культурної, релігійної ідентичності протягом кількох поколінь, гарна організованість, активна суспільно-політична та

громадська діяльність. Координувати діяльність діаспорних українців допомагають гарно зорганізовані інституції – Світовий конгрес вільних українців (що об'єднує українські діаспори в Америці, Європі та Австралії), Конгрес українців в Канаді. Окремі інституції (як, наприклад, Український науковий інститут Гарвардського університету, Канадський інститут українських студій при Альбертському університеті) займаються збереженням і всебічним вивченням української мови, літератури, культури, історії. Згадані інституції сьогодні активно взаємодіють з урядами, позаурядовими організаціями та інтелектуальними осередками України, США, Канади, різних європейських країн та Австралії. І протягом свого тривалого життя Марта Тарнавська як активна громадська діячка і літератор була включена в суспільно-політичне, інтелектуальне життя української американської діаспори, була серед тих, хто підтримував зв'язки діаспори з Україною, взаємозв'язки закордонних українських діаспор між собою.

На матеріалі щоденника «Життя на бігу» Марти Тарнавської, можна простежити історію української діаспори в США та історію сучасної України, адже Марта Тарнавська на сторінках свого щоденника фіксувала не тільки приватну, особисту інформацію зі свого життя, а й давала опис і особисте бачення усім значущим суспільно-політичним, культурним, інтелектуальним подіям України та української діаспори 1976–2017 років. Жанр щоденника дав змогу письменниці очима неупередженого свідка показати різні аспекти життя України та української діаспори протягом тривалого часу, показати зміну еволюції суспільної свідомості, занотувати найважливіші суспільно-політичні, культурні, інтелектуальні події України та української діаспори останніх п'ятдесяти років. Багато з описаної в щоденнику інформації (особливо стосовно життя української діаспори в США, особливостей її взаємодії з іншими українськими діаспорами та Україною) є маловідомою чи невідомою до цього.

Водночас на матеріалі щоденника «Життя на бігу» Марти Тарнавської, можна простежити еволюційні зміни свідомості української діаспорної людини та українців в цілому, в тому числі через мовні, культурні зміни діаспорної

людини під впливом акультурації в іншонаціональному середовищі з одночасним збереженням національної, мовної, культурної, релігійної ідентичності. На прикладі життя активної громадської діячки української дівспори Америки можна простежити еволюцію свідомості української діаспорної жінки XX–XXI століть, представлені соціальними ролями доньки, дружини, матері, бабусі, громадської діячки, просвітниці, свідомої українки, віруючої християнки, поетеси, перекладчки та ін. Оскільки щоденник є одним з найінтимніших жанрів нефікційної літератури за ним можна реконструювати чимало важливої інформації про повсякденне життя жінки, яка щодня поєднує різні соціальні ролі.

REFERENCES

Dotsenko, R. (1999). *Poeziia Marty Tarnavskoi* [Poetry by Marta Tarnavska]. Filadelfiia : Mosty. (in Ukrainian).

Kostiuk, H. (1999). *Poetychnyi svit Marty Tarnavskoi* [The poetic world of Marta Tarnavska]. Filadelfiia : Mosty. (in Ukrainian).

Prosalova, V. (2012). *Ukrainska diaspora* [Ukrainian diaspora]. Donetsk : Skhidnyi vydavnychiy dim. (in Ukrainian).

Tarnashynska, L. (2008). Ukrainskist iak “dim buttia”, abo dva kryla spilnoi doli (Marta Tarnavska – Ostap Tarnavskyi). In: *Prezumptsiiia dotsilnosti: abrys suchasnoi literaturoznavchoi kontseptolohii* [Ukrainianness as a “House of Being”, or Two Wings of a Common Destiny (Marta Tarnavska – Ostap Tarnavsky)]. In: *Presumption of Expediency: An outline of modern literary conceptology*. Kyiv : Vydavnychiy dim Kyievo-Mohylianska akademiia, pp. 359–384. (in Ukrainian).

Tarnavska, M. *Zhyttia na bihu: shchodennyk 1976–2017* [Life on the run: Diary of 1976–2017]. Available at: <https://tarnawsky.artsci.utoronto.ca/elul/MOSTY/tarnawsky.net/Diary/> (in Ukrainian).